

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

**ARCHÄOLOGIE DES ZWEITEN
WELTKRIEGS**

**ARCHÉOLOGIE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE**

**ARCHEOLOGIA DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE**

01/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Ce premier numéro de 2025 explore une période peu étudiée par l'archéologie en Suisse, celle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quatre-vingts ans, quelques mois avant la fin de la guerre, le monde entier découvrait l'horreur des camps de concentration et l'ampleur des dévastations en Europe et ailleurs. Traumatisme planétaire, cette longue guerre a aussi marqué les esprits et le paysage en Suisse. À l'heure du retour des idéologies d'extrême droite, AS a souhaité participer à sa manière à ces commémorations au travers des témoignages propres à l'archéologie, complémentaires à ceux de l'histoire. Une façon d'évoquer la mémoire des victimes de la guerre dans notre pays – en attendant la réalisation du lieu de mémoire projeté au niveau national.

En refoulant 24 500 personnes à ses frontières avec une attitude restrictive entre 1942 et 1944, la Suisse a livré des êtres humains à un destin tragique, comme l'a montré le rapport final de la Commission Bergier en 2002. Elle a ainsi contribué à la réalisation des objectifs du régime nazi. En ce qui concerne la Société suisse de préhistoire, ancêtre d'AS, une étude récente de Joschka Meier a rappelé que les idées antisémites et racistes étaient courantes avant-guerre dans la communauté des archéologues suisses, et que ses liens avec l'archéologue nazi Hans Reinerth n'ont jamais été condamnés. Un réexamen de ces prises de position à la lumière des archives d'AS s'avère nécessaire. Quatre-vingts ans après la fin de la guerre, il est plus que temps de se distancer de ces théories, et de dire notre empathie pour les victimes des persécutions du régime hitlérien et leur descendance.

Lionel Pernet, président d'Archéologie Suisse

Diese erste Ausgabe von 2025 erforscht einen von der Archäologie in der Schweiz wenig beachteten Zeitraum, den des Zweiten Weltkriegs. Vor achtzig Jahren, wenige Monate vor Kriegsende, erfuhr die ganze Welt vom Schrecken der Konzentrationslager und dem Ausmass der Verwüstungen in Europa und anderswo. Dieser lange Krieg löste nicht nur ein weltweites Trauma aus, sondern hat auch das Bewusstsein und die Landschaft der Schweiz geprägt. In einer Zeit der Rückkehr rechtsextremer Ideologien hat AS auf ihre Weise an diesen Gedenkfeiern teilnehmen wollen, indem es mit archäologiespezifischen Aussagen jene der Geschichte ergänzt. So soll an die Kriegsoffer in unserem Land erinnert werden – bis die auf nationaler Ebene geplante Gedenkstätte fertiggestellt ist.

Indem sie zwischen 1942 und 1944 mit einer restriktiven Haltung 24 500 Personen an ihren Grenzen zurückwies, lieferte die Schweiz Menschen einem tragischen Schicksal aus, wie der Schlussbericht der Bergier-Kommission 2002 gezeigt hat. Damit trug sie zur Verwirklichung der Ziele des Nazi-Regimes bei. Was die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte, die Vorläuferin der AS, betrifft, so hat eine kürzlich erschienene Studie von Joschka Meier daran erinnert, dass antisemitisches und rassistisches Gedankengut in der Vorkriegszeit in der Gemeinschaft der Schweizer Archäologen üblich war und ihre Verbindungen zum Nazi-Archäologen Hans Reinerth nie verurteilt wurden. Eine Neuuntersuchung dieser Parteinahme im Lichte der Archive von AS erweist sich als notwendig. Achtzig Jahre nach Kriegsende ist es höchste Zeit, sich von diesen Theorien zu distanzieren und unsere Empathie für die Opfer der Verfolgung durch das Hitlerregime und ihre Nachkommen zum Ausdruck zu bringen.

Lionel Pernet, Präsident von Archäologie Schweiz

Questo primo numero del 2025 esplora un periodo poco indagato dall'archeologia in Svizzera: la Seconda Guerra Mondiale. Ottant'anni fa, a pochi mesi dalla fine della guerra, il mondo intero scopriva l'orrore dei campi di concentramento e l'entità delle devastazioni in Europa e nel resto del mondo. Trauma globale, questa lunga guerra ha lasciato il segno nelle coscienze ma anche nel paesaggio della Svizzera. In un momento in cui le ideologie di estrema destra stanno tornando, AS ha voluto partecipare a queste commemorazioni a modo suo, utilizzando le testimonianze archeologiche per integrare quelle storiche. È un modo per evocare la memoria delle vittime della guerra nel nostro Paese, in attesa della creazione un memoriale progettato a livello nazionale.

Respingendo 24 500 persone alle sue frontiere con un atteggiamento restrittivo, tra il 1942 e il 1944, la Svizzera ha condannato degli esseri umani a un tragico destino, come ha dimostrato il rapporto finale della Commissione Bergier nel 2002. Così facendo, ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del regime nazista. Per quanto riguarda la Società svizzera di preistoria, precursore di AS, un recente studio di Joschka Meier ha ricordato come le idee antisemite e razziste erano comuni nella comunità degli archeologi svizzeri prima della guerra e che i suoi legami con l'archeologo nazista Hans Reinerth non sono mai stati condannati. Queste posizioni devono essere riesaminate alla luce degli archivi di AS. A ottant'anni dalla fine della guerra, è giunto il momento di prendere le distanze da queste teorie e di esprimere la nostra empatia nei confronti delle vittime della persecuzione hitleriana e dei loro discendenti.

Lionel Pernet, presidente di Archeologia Svizzera

Entdeckt
**7 ARCHÄOLOGIE DES
 ZWEITEN
 WELTKRIEGS**

**12 Römische Legionäre
 und polnische Soldaten
 in Vindonissa**
 Gemeinnützige Arbeit auf Aargauer
 Ausgrabungen im Zweiten Weltkrieg

**16 Der Zweite Weltkrieg in
 Schaffhausen – Ein Fall
 für die Archäologie**
 Ausgrabungen während des Kriegs
 und heute

**20 Das schwere Erbe der
 Dendrochronologie**
 Hans Reinerth, Nazi-Archäologe,
 und die Verwendung der Naturwis-
 senschaften in der Urgeschichts-
 forschung

Découvrir
**ARCHÉOLOGIE DE
 LA SECONDE
 GUERRE MONDIALE**

**Légionnaires romains et soldats
 polonais à Vindonissa**
 Des travaux d'utilité publique sur
 des chantiers argoviens durant la
 Seconde Guerre mondiale

**La Seconde Guerre mondiale à
 Schaffhouse – Un cas pour
 l'archéologie**
 Des fouilles pendant la guerre et
 des fouilles aujourd'hui

**Le lourd héritage de la dendro-
 chronologie**
 Hans Reinerth, archéologue nazi,
 et l'usage des sciences naturelles
 dans la recherche préhistorique

Scoprire
**ARCHEOLOGIA
 DELLA SECONDA
 GUERRA MONDIALE**

**Legionari romani e soldati polacchi
 a Vindonissa**
 Lavori di utilità pubblica sui can-
 tieri argoviesi durante la Seconda
 Guerra Mondiale

**La Seconda Guerra Mondiale a
 Sciaffusa: un caso per l'archeologia**
 Scavi durante la guerra e scavi oggi

**La pesante eredità della
 dendrocronologia**
 Hans Reinerth, archeologo nazista,
 e l'utilizzo delle scienze naturali
 nella ricerca preistorica

12

16

20

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Archäologie und Altlasten im Einklang? Eine neuartige Situation in Nyon	Éclairage Concilier archéologie et pollution? Un cas inédit à Nyon	Approfondimento Conciliare archeologia e inquinamento? Una situazione inedita a Nyon
33	Im Gespräch Die Kunst der Kulturvermittlung	Converser L'art de la médiation culturelle	In dialogo L'arte della mediazione culturale
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Fluchtkarte aus Flugzeugrumpf gefishcht	Trouvaille Un foulard d'évasion repêché dans une carlingue	La scoperta Una mappa di fuga ripescata in una carlinga
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Ausflug Bücher	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Excursion Livres	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Escursione Libri
51	Impressum	Impressum	Impressum

Le lourd héritage de la dendrochronologie

Le parcours de Hans Reinerth, l'un des principaux protagonistes de l'archéologie nazie, offre une perspective intéressante sur l'usage des sciences naturelles dans la pratique de la Préhistoire lacustre. Il révèle des filiations méthodologiques inattendues entre la recherche allemande et suisse, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Par Géraldine Delley

1 Vue de la palissade de l'habitat d'Egozwil 2 en cours de fouilles en 1932-1933.

Blick auf die Palisade der Siedlung Egozwil 2 1932/33.

Veduta delle file di pali dell'insediamento di Egozwil 2 in corso di scavo tra il 1932 e il 1933.

Les sciences naturelles et le renouveau de la Préhistoire allemande

C'est au sein de l'*Urgeschichtliches Forschungsinstitut* de Tübingen (UFI), une institution scientifique privée fondée par le géologue Rudolph R. Schmidt en 1921, que Hans Reinerth fait ses premières armes. Il devient par la suite professeur à l'Université de Berlin et chef du *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte*, l'un des deux organismes qui régissaient la recherche archéologique sous le III^e Reich (voir encadré p. 22). Les approches mises en œuvre par l'Institut de recherche sur la Préhistoire de Tübingen sont alors considérées comme novatrices. Les méthodes de fouilles y accordent une place importante aux sciences naturelles, tout en innovant dans d'autres domaines comme la fouille en caissons étanches (palplanches), l'usage systématique de la documentation photographique ou encore la diffusion de la connaissance auprès du public par des expositions, des films et des reconstitutions à l'échelle 1/1.

Entre 1921 et 1923, Reinerth fouille plusieurs sites palustres et lacustres du Federsee, dans le sud de l'Allemagne, et rédige une thèse de doctorat sur la chronologie du Néolithique de cette région. Dans ses travaux, il envisage l'étude des restes végétaux comme un moyen de replacer les sites dans leur cadre naturel et de tirer des conclusions sur les sociétés qu'il étudie. Défenseur de ce qui s'apparente à une forme de déterminisme environnemental, il considère que le paysage et le climat ont non seulement influencé les choix et les comportements des populations préhistoriques, mais qu'ils permettent également d'expliquer aisément les contrastes entre les cultures. C'est ce qu'il indique dans son ouvrage sur le Federsee paru en 1923.

Dans la continuité de son maître à penser Gustaf Kossinna, Reinerth s'implique par ailleurs avec virulence dans la défense d'une Préhistoire allemande dédiée à l'étude des peuples germaniques. Les positions qu'il défend sont publiées à partir des années 1930 dans diverses revues consacrées aux sciences historiques, à l'anthropologie et à l'archéologie, à commencer par la revue *Mannus* fondée par Kossinna. Dans son combat pour l'archéologie préhistorique, il dénonce la sous-dotation de cette dernière dans les universités face à l'archéologie classique et provinciale romaine, des domaines de recherche très en vue qui, à ses yeux, ne glorifient pas suffisamment le passé germanique.

Mobiliser les meilleurs experts

Pour alimenter sa pratique, Reinerth fait appel aux compétences du botaniste suisse Ernst Neuweiler, qu'il

Das schwere Erbe der Dendrochronologie

Der Werdegang von Hans Reinerth, einem der wichtigsten Protagonisten der Nazi-Archäologie, bietet eine interessante Perspektive auf die Verwendung der Naturwissenschaften in der prähistorischen Seeuferforschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Vorhaben, die Dendrochronologie zu einem Datierungsinstrument für die europäische Urgeschichtsforschung zu machen, offenbart unerwartete methodologische Verbindungen zwischen der deutschen und der schweizerischen Forschung vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.

La pesante eredità della dendrocronologia

La carriera di Hans Reinerth, figura di spicco dell'archeologia nazista, offre uno spunto significativo per riflettere sull'impiego delle scienze naturali nello studio della preistoria lacustre nella prima metà del XX secolo. Il tentativo di adottare la dendrocronologia come metodo di datazione per la ricerca preistorica europea rivela sorprendenti continuità metodologiche tra la ricerca tedesca e quella svizzera, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.

considère comme le meilleur spécialiste dans le domaine de la détermination des bois préhistoriques. Neuweiler est d'abord rattaché à l'Institut de botanique de l'Université de Zurich, puis à la Station fédérale de recherche agronomique à Oerlikon (ZH). Dès 1926, à la demande de Reinerth, il détermine des bois, des graines et des charbons prélevés sur différents sites allemands (Wasserburg Buchau, Taubried, Riedschachen et Sipplingen), ainsi que sur les stations suisses d'Egolzwil 2 (LU) et de Sarmenstorf (AG). En plus de répondre à des questions climatiques et environnementales, Reinerth espère tirer de ces investigations des données relatives aux choix technologiques des populations qui sont à l'origine de ces habitats – par exemple la sélection des essences de bois utilisées.

En 1932, Reinerth annonce à Neuweiler que la Société des sciences naturelles du canton de Lucerne l'a sollicité pour reprendre les fouilles d'Egolzwil 2 et de Schötz dans le marais de Wauwil. Il lui propose d'y participer, afin de déterminer les graines et les restes de plantes. Jusqu'à la guerre, Reinerth collabore activement avec d'autres archéologues basés en Suisse, ce qui l'amène à rédiger un ouvrage consacré au Néolithique de ce pays. En 1938 encore, Neuweiler envoie à Reinerth

Die Odyssee einer Grabungsdokumentation

Im Auftrag der Prähistorischen Kommission Luzern führte Hans Reinerth 1932 und 1933 im Wauwilermoos eine Ausgrabung der neolithischen Ufersiedlung Egolzwil 2 durch. Der deutsche Archäologe war 1931 der NSDAP beigetreten und verfolgte eine ehrgeizige Karriere in Hitler-Deutschland: 1935 wurde er zum Professor für Vor- und Frühgeschichte an der Universität Berlin und 1937 zum Reichsamtleiter im Reichsamt für Vorgeschichte der NSDAP ernannt.

Bereits vor dem Krieg begann sich abzuzeichnen, dass er der versprochenen Auswertung von Egolzwil 2 kaum nachkommen würde. Der ab 1954 amtierende Kantonsarchäologe Josef Speck versuchte deshalb, zumindest die Dokumentation zu sichern, die Reinerth 1933 nach Deutschland mitgenommen hatte. Seit Kriegsende war zu deren Verbleib kaum etwas bekannt. Erst dank der Aufarbeitung durch Gunter Schöbel 2015 weiss man, was damals geschah:

1943 brachte man aufgrund der Luftangriffe sämtliche Grabungsdokumentationen des Reichsamts für Vorgeschichte in Friesack (Brandenburg) und Salem (Baden-Württemberg) unter. Der Bestand Salem wurde 1945 aufgeteilt, wobei einige Kisten nach Bad Buchau und andere ins Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (beide Baden-Württemberg) gelangten. All dies beschlagnahmte 1945 die französische Armee. Die Grabungsunterlagen in Friesack dagegen fielen in die Hände der sowjetischen Armee. Eine einzige Kiste aus Salem fand kurz vor Kriegsende ihren Weg nach Luzern. Allerdings befand sich darin nur ein Bruchteil der Egolzwiler Dokumentation. Sie wurde kopiert und retourniert.

Reinerth galt zwar ab 1953 als rehabilitiert, war in der Forschungswelt aber geächtet. Er leitete das Museum in Unteruhldingen. Bis auf die verschollen geglaubten Friesacker Kisten lagerte er hier die allmählich wiedergefundenen Akten ein. Bis zu seinem Tod 1990 waren sie im Museum und in seinem Haus versteckt.

1982 erfuhr Speck zufällig von Grabungsdokumenten, die 1979 bei einer Hausräumung in

Hans Reinerth (au centre) et le président de la Commission de Préhistoire, Wilhelm Amrein (à gauche), en grande discussion sur le site de Wauwilermoos.

Hans Reinerth (Mitte) und der Präsident der Prähistorischen Kommission, Wilhelm Amrein (links), bei einer Besprechung im Wauwilermoos.

Hans Reinerth (al centro) e il presidente della Commissione preistorica, Wilhelm Amrein (a sinistra), mentre discutono sul sito di Wauwilermoos.

Friesack zum Vorschein gekommen waren. Nach längeren Verhandlungen erhielt die Kantonsarchäologie 1985 ein Paket aus der DDR mit Filmkopien dieser Akten. Ob es sich dabei um den gesamten Bestand Friesack handelt, ist nicht bekannt. Bis heute ist die Kantonsarchäologie Luzern nicht in Besitz der vollständigen Dokumentation der von Reinerth durchgeführten Untersuchungen. Sein Nachlass ist aber vollständig erschlossen und im Archiv des Museums Unteruhldingen zugänglich. Eine Auswertung dieser bedeutenden Befunde hat nie stattgefunden.

Angela Bucher, Kantonsarchäologie Luzern

Weiterführende Literatur

Gunter Schöbel, Hans Reinerth, seine Forschungen und Grabungen zum Neolithikum in Thessalien, in: Harald Hauptmann (Hrsg.), Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 36, Bonn, 2015, 17-49.

2 Hans Reinerth (à droite) lors d'une visite sur les sondages conduits dans le Wauwilermoos (LU) en 1932.

Hans Reinerth (rechts) bei der Begutachtung der Sondierungen im Wauwilermoos (LU) 1932.

Hans Reinerth (a destra) durante una visita sui sondaggi condotti a Wauwilermoos (LU) nel 1932.

– qui est devenu le chef de l'une des plus grandes organisations archéologiques nazies – les résultats des analyses de 984 échantillons de sites allemands.

Établir des collaborations avec les *nordische Länder*

À partir du début des années 1930, l'appareil étatique nazi, avec ses nombreux organes scientifiques et culturels, participe activement au financement, à la réglementation et à l'encadrement de la pratique de l'archéologie, avec pour objectif principal de démontrer la supériorité de la race nordique. Reinerth prévoit alors de se rapprocher des chercheurs actifs dans les pays scandinaves, des partenaires évidents sur le plan idéologique, qui partagent de surcroît un certain nombre d'approches méthodologiques, notamment celles qui sont mises en œuvre dans les terrains humides du sud de l'Allemagne (tourbières, marais, bords de lacs).

Un intermédiaire important dans ces échanges est l'archéologue autodidacte Gustav Schwantes. Formé à la géologie, à la biologie et à l'ethnologie, Schwantes est actif dans le domaine de la *Moorarchäologie*; il tire parti des conditions de conservation exceptionnelles qu'offrent les paysages de marais et de tourbières de la région de Kiel. À partir de 1933, il s'intéresse également à l'origine des peuples germaniques (ethnogenèse), dont il cherche à établir l'homogénéité et la continuité sans rupture entre la Préhistoire et les périodes historiques.

Des *nordische Länder*, Reinerth et Schwantes retiennent les approches innovantes développées par la botaniste suédoise Ebba Hult dans le domaine de la dendrochronologie. Hult s'occupe, à la fin des années 1930, de déterminer les bois d'époque historique recueillis sur les sites de Biskupin en Pologne, de Raknehaugen

en Norvège et sur le site Viking de Haithabu, dans le nord de l'Allemagne. Ces gisements sont fouillés sous l'égide de la *Ahnenerbe*, l'organisation scientifique de la SS, qui s'intéresse, comme le *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte*, à fonder une connaissance nouvelle sur la supériorité de la race aryenne dans une perspective interdisciplinaire.

C'est chez Schwantes que l'on trouve la première mention publiée de l'utilisation de la dendrochronologie en contexte préhistorique allemand. Suite aux fouilles qu'il a menées dans le Duvenseer Moor, puis à Haithabu, il publie un article sur les possibilités de datation absolue par cette nouvelle méthode (*Eine neue Methode zur absoluten chronologischen Berechnung des Alters vorgeschichtlicher Fundstätten*, 1939). Un an plus tard, c'est au tour de Reinerth d'insister sur le potentiel de cet outil innovant, qui a déjà fait ses preuves dans le sud-ouest des États-Unis. Dans un article qu'il publie dans *Mannus*, il y voit un moyen d'établir avec précision les chronologies relatives des habitats en milieu humide et de restituer l'histoire interne des établissements qu'il étudie. À terme, l'outil devrait permettre de déterminer des durées exactes d'occupation et d'interpréter les relations chronologiques entre les différentes cultures préhistoriques.

La vision scientifique de Reinerth l'amène à envisager la dendrochronologie comme un outil objectif, susceptible d'apporter des conclusions définitives sur les sites qu'il étudie. L'établissement d'une telle connaissance s'oppose, à ses yeux, à la subjectivité qui plane sur l'interprétation des vestiges préhistoriques. Un exemple emblématique de cette vision concerne la palissade du site de l'âge du Bronze de la Wasserburg Buchau, que

Reinerth a fouillé vingt ans plus tôt avec Rudolf Schmidt, et qu'il cherche à dater par la dendrochronologie en 1940, en faisant appel à deux botanistes (voir ci-dessous). En mobilisant cet outil innovant, Reinerth veut faire de la Wasserburg Buchau un site emblématique de la conquête germanique à l'époque préhistorique. La datation de la palissade, qu'il voit comme un imposant ouvrage défensif construit en une seule fois, jouera un rôle clé dans son interprétation. La dendrochronologie doit lui fournir des arguments irrévocables, susceptibles de décrédibiliser son principal adversaire, l'archéologue Oscar Paret, pour qui cette palissade, qui n'a rien de défensif, a été reconstruite par plusieurs générations d'habitants pour délimiter leur village.

Archéologie et botanique au sein de la science nazie

L'utilisation de l'archéologie à des fins idéologiques ne constitue pas un échange à sens unique. S'il s'agit pour le Reich de trouver dans les interprétations des traces du passé une légitimation à sa politique raciale, antisémite et expansionniste, l'archéologie allemande profite en retour d'un

3 Vue des pieux de bois émergeant sur le site d'Unterhuldingen (D) au bord du lac de Constance, vers 1928.

Blick auf herausragende Holzpfähle bei der Fundstelle Unterhuldingen (D) am Ufer des Bodensees, ca. 1928.

Veduta dei pali di legno che emergono dal sito di Unterhuldingen (D) sulle rive del lago di Costanza, verso il 1928.

soutien organisationnel et logistique sans précédent, grâce aux moyens mobilisés et aux institutions mises en place. En 1940, Reinerth crée un groupe de travail dédié à l'étude des cernes des bois (*Arbeitsgemeinschaft für Jahrringforschung*) qui réunit le *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte* et l'Institut de botanique forestière de Tharandt, près de Dresde. Reinerth avait eu l'occasion de travailler avec cet institut lors de la détermination de bois provenant du Dümmersee, près d'Osnabrück. Les botanistes Bruno Huber et Wilhelm Holdheide étaient alors parvenus à corréler 19 des 24 pieux sélectionnés, établissant ainsi la fiabilité de la dendrochronologie en milieu tempéré.

C'est cette première expérience concluante qui semble avoir été décisive pour l'établissement d'un contrat, signé en juillet 1940, entre Reinerth, Huber et Holdheide. Ce document, qui est conservé dans les archives du *Pfahlbaumuseum* d'Unterhuldingen, nous permet de cerner les enjeux de cette collaboration. Reinerth s'engage à mettre à la disposition de l'Institut de Tharandt des bois issus des fouilles qu'il mène sous l'égide du *Reichsbund* en Allemagne et dans les territoires annexés. Il prendra en charge la part financière liée au dégagement des vestiges. La tâche des botanistes est de déterminer les essences et d'établir les diagrammes de croissance des cernes des bois étudiés. Le montage des courbes leur incombe également, tandis que Reinerth se charge de l'interprétation archéologique des résultats. L'exploitation de ces derniers est ensuite répartie comme suit: les botanistes obtiennent le monopole des données qui concernent l'étude du climat et la botanique forestière, mais tout ce qui se rapporte à la chronologie et à l'interprétation archéologique est exclusivement réservé à Reinerth. Le contrat précise que chaque échantillon est divisé en deux exemplaires – l'un allant au laboratoire de Huber et l'autre alimentant une petite collection qui appartient au *Reichsbund für deutsche Vorgeschichte*. Enfin, le contrat prévoit une clause d'exclusivité: Reinerth et Huber s'engagent à collaborer avec un nombre limité d'institutions et de partenaires. À travers ce contrat qui officialise les collaborations entre archéologie et botanique, la dendrochronologie se mue en une pratique spécialisée, qui requiert l'intervention d'experts non interchangeables. Elle vient ainsi renforcer la part scientifique dans la recherche en Préhistoire, qui est loin de constituer un détail, comme on a pu le voir, dans le discours de l'archéologie nazie.

L'importance des référentiels locaux – retour en Suisse

Lors d'une conférence qu'il donne en 1941 devant la *Hermann-Göring-Akademie der Deutschen Forstwissenschaft*, Bruno Huber expose les principes de la méthode et termine

4 L'archéologue Gerta Schneider en 1937, prélevant des bois sur le site de la Wasserburg Buchau (D) en vue d'analyses dendrochronologiques.

Archäologin Gerta Schneider 1937 während der Entnahme von Hölzern für dendrochronologische Analysen in der Wasserburg Buchau (D).

L'archéologa Gerta Schneider nel 1937, mentre preleva dei legni sul sito di Wasserburg Buchau (D) per le analisi dendrocronologiche.

son exposé par cette impression positive: «La datation des échantillons de bois sur la base des séquences de cernes est également possible en Europe centrale!». Il reste cependant prudent sur les résultats obtenus jusqu'à pour les périodes préhistoriques. Dans les faits, si la dendrochronologie peut effectivement être pratiquée en Europe, d'importantes adaptations seront nécessaires pour tenir compte des variations climatiques propres aux milieux tempérés. L'établissement de référentiels locaux s'annonce comme un processus long et compliqué, une réalité dont Reinerth semble être parfaitement conscient. Pour cela, Huber a besoin d'une quantité importante d'échantillons de bois provenant des stations lacustres d'Europe centrale. Durant les années qui suivent la signature du contrat, Huber rend épisodiquement visite à Reinerth, basé à Berlin, ou lui écrit pour lui présenter ses nouveaux résultats. Après la guerre, ces collaborations sont interrompues – Reinerth est démis de ses fonctions à l'Université de Berlin, il cesse ses activités scientifiques et dirigera le *Freilichtmuseum deutscher Vorzeit* de Unterhuldingen, au bord du lac de Constance.

Lourdement associées au passé nazi, les recherches lacustres mettront du temps à reprendre dans le sud de l'Allemagne. Pour autant, Bruno Huber et son équipe, désormais basés à Munich, n'interrompent pas leurs activités. En 1949, son laboratoire obtient des subsides de la *Deutsche Forschungsgemeinschaft* pour financer des recherches en vue de l'établissement d'une courbe dendrochronologique de référence pour l'Europe centrale. La Suisse devient alors un terrain pour obtenir des échantillons de bois gorgés d'eau et échanger avec des scientifiques impliqués dans les recherches préhistoriques lacustres. En 1952, Emil Vogt et Josef Speck, qui

reprennent des recherches à Egolzwil 3 et à Zoug – Sumpf, contactent Bruno Huber pour lui proposer de s'occuper de la détermination des bois issus de leurs fouilles. C'est le début d'une longue collaboration entre archéologie suisse et botanique allemande. Comme Schmidt et Reinerth l'avaient déjà relevé quelques décennies plus tôt, l'étude des bois en contextes lacustre et palustre est chargée d'un potentiel de recherche qui s'avère décisif pour le réexamen des stations palafittiques, auquel s'adonnent les archéologues suisses à partir des années 1950. Au sein de ces nouvelles collaborations, ce lourd héritage ne sera cependant jamais thématiqué.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium
Geraldine.Delley@ne.ch

DOI 10.5281/zenodo.14904867

Crédit des illustrations

Archiv Kantonsarchäologie Luzern (1-2, encadré p. 22);
Archiv Pfahlbaumuseum, Josef Udry (3), Hans Reinerth (4).

Bibliographie

G. Delley, Au-delà des chronologies. Des origines du radiocarbone et de la dendrochronologie à leur intégration dans les recherches lacustres suisses, Archéologie neuchâteloise 53, Neuchâtel, 2015.

J.-P. Legendre, L. Olivier et B. Schnitzler (dir.), L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest. Nazi-Archäologie in Westeuropa, Gollion, 2007.

F. Müller, J. Frey, A. Haenssler, C. Lotscher, «Germanenerbe und Schweizertum. Archaeologie im Dritten Reich und die Reaktion in der Schweiz», Annuaire de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie 86, 2003, 191-198.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 1/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto /+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quota sociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 MCAH Lausanne, Zoé Aubry 4 Michael Peuckert
5 KA AG; StadtASH J 02.26/032; KA LU 6-7 ADAB-
inventar (KOMZ armasuisse Immobilien, Thomas
Bitterli) 8-10 Michael Peuckert 11 iStockphoto LP
26-27 Benedikt Cordt-Møller; Ville de Thônex,
S. Mailler et B. Milon; Wladyslaw Sojka,
www.soyka.photo; Verein Stolpersteine Schweiz;
Hansjörg Huber 43 A. Janson; curastor GmbH.

Cover / Couverture / Copertina

Avenches, amphithéâtre. Fouilles au Raufour le
22 octobre 1940. © Archives des Site et Musée
romains d'Avenches, photo Louis Bosset.
Avenches, Amphitheater. Ausgrabungen beim
Raufour am 22. Oktober 1940.
Avenches, anfiteatro. Scavi presso Raufour il 22
ottobre 1940.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperationen- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Servicei archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.
Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.
Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695
DOI 10.5281/zenodo.14904836

ENTDECKEN SIE DIE ARCHÄOLOGISCHEN MUSEEN IN DER WESTSCHWEIZ

NMB Neues Museum Biel

Dauerausstellungen: Biel und das Wasser – Stadtmodell – Biel und der Röstigraben
Schatzkammer Wald. Bis zum 11.01.2026

Seevorstadt 52, 2501 Biel/Bienne, BE
Öffnungszeiten: Di-So 11-17
032 328 70 30/31, nmbiel.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métis. Collections invisibles 2024. Bis zum 13.04.2025

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Museum Murten

Dauerausstellung: 6000 Jahre Geschichte der Stadt Murten und seiner Region.
Murtensee. Künstlerbetrachtungen. 13.04-15.06.2025.

Ryf 4, 3280 Murten, FR
Öffnungszeiten: 16.02-14.12.2025, Di-Sa 14-17, So 10-17. Sonderöffnungen, Führungen und Ateliers nach Vereinbarung.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Dauerausstellung: Aventicum, eine wahre Geschichte!

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Öffnungszeiten: Di-So 10-17 (April-Sept.), Di-So 14-17 (Okt. und Feb.-März), Mi-So 14-17 (Nov.-Jan.)
Führungen: Verkehrsbüro 026 676 99 22
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Langfristige Ausstellung: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose.

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Öffnungszeiten: Mi-So 13-17; Oster- und Pfingstmontag 13-17; Mo-Di auf Anfrage.
Führungen und Workshops nach Vereinbarung.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Dauerausstellung: LOVSONNA

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Öffnungszeiten: Di-So 11-18. Mo geschlossen ausser Juli-August und Feiertage.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie, Neuchâtel

Eingesperrt. Archäologische Zeugnisse des Lageralltags. Verlängerung bis zum 27.04.2025.

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Öffnungszeiten: Di-So 10-17.
Kostenlos am ersten Sonntag des Monats.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Dauerausstellung: Vor 2000 Jahren von Cäsar gegründet.
Amphithéâtre? Bis 11.01.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Öffnungszeiten: Di-So 14-17 (Nov.-März), 10-17 (April-Okt.). Mo geschlossen, ausgenommen Feiertage.
1. Sonntag im Monat Eintritt frei. Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Geschichtsmuseum Wallis, Sitten

Dauerausstellung: Panorama der Walliser Kulturgeschichte, von 50 000 v. Chr. bis heute.

Schloss Valeria, 1950 Sitten, VS
Öffnungszeiten: Di-So 11-17 (Okt.-Mai); Mo-So 11-18 (Juni-Sept.)
Tel. 027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Dauerausstellung: Geschichte im Quadrat

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Öffnungszeiten: Mi-So 11-18.
Führungen nach Vereinbarung.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Dauerausstellung: Die archäologische Sammlung aus der ehemaligen Römerstadt Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Öffnungszeiten: 9-19 (Juni-Nov.); 10-18 (Nov.-Juni)
Tel. 027 722 39 78
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Dauerausstellung: Reisen Sie in der reichen Antikensammlung des MAH vom Ägypten der Pharaonen zum Römischen Reich und zur regionalen Archäologie.

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Öffnungszeiten: Di-So 11-18, Donnerstag 12-21.
Preis frei wählbar. Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch